

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С У РЕБЁНКА ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ**Аладова Л.Ю., Раимкулова Д.Ф., Бегматов Б.Х., Шукуров Б.В.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

***Резюме.** Острый вирусный гепатит С у детей раннего возраста часто протекает без желтухи и выраженных симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Представлен клинический случай неиктерической формы ОВГС у ребёнка 6 месяцев, рождённого от матери с хроническим гепатитом С. Описаны клиническое течение, результаты обследований и тактика ведения. Несмотря на положительную клинико-биохимическую динамику, заболевание перешло в хроническую форму. Случай подчёркивает необходимость регулярного скрининга и динамического наблюдения детей из группы риска.*

***Ключевые слова:** Дети, острый вирусный гепатит С, ПЦР, диагностика.*

A CLINICAL CASE OF ACUTE VIRAL HEPATITIS C IN A CHILD IN THE FIRST HALF OF LIFE**Aladova L.Yu., Raimkulova D.F., Begmatov B.Kh., Shukurov B.V.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

***Resume.** Acute hepatitis C in infants often presents without jaundice and with mild symptoms, complicating early diagnosis. This article reports a case of acute non-icteric hepatitis C in a 6-month-old infant born to a mother with chronic hepatitis C. The clinical course, diagnostic findings, and management approach are described. Despite favorable clinical and biochemical dynamics, the infection progressed to chronic hepatitis C. This case emphasizes the importance of regular screening and follow-up of children at high risk of hepatitis C infection.*

***Keywords:** children, acute viral hepatitis C, PCR, diagnosis.*

ЯРИМ ЯШАР БОЛАДА ЎТКИР ВИРУСЛИ С ГЕПАТИТИНИНГ КЛИНИК ҲОЛАТИ**Аладова Л.Ю., Раимкулова Д.Ф., Бегматов Б.Х., Шукуров Б.В.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Болаларда, айниқса эрта ёшда, ўткир вирусли гепатит С кўпинча сариқликсиз ва кам ифодаланган белгилар билан кечади. Мақолада сурункали гепатит С билан касалланган онадан тузилган 6 ойлик болада аниқланган сариқликсиз ОВГС ҳолати тасвирланган. Касаллик кечими, текширув натижалари ва даволаш тактикаси келтирилган. Ижобий клиник ва биокимёвий динамикага қарамай, касаллик сурункали шаклга ўтган. Ушбу ҳолат хавф гуруҳидаги болаларни мунтазам скрининг ва кузатувдан ўтказиш муҳимлигини кўрсатади.*

***Калит сўзлар:** болалар, ўткир вирусли гепатит С, ПЗР, диагностика.*

e-mail: lydmila20@list.ru,

Введение. Острый вирусный гепатит С (ОВГС) является серьёзным инфекционным заболеванием, поражающим печень. Заболевание может протекать как в желтушной, так и без желтушной формы, что затрудняет его диагностику особенно трудно распознавать ОВГС у детей раннего возраста, поскольку симптомы могут быть неспецифичными или слабо выраженными [1, 3].

Цель исследования: проанализировать особенности клинического течения, диагностики и исхода острого вирусного гепатита С без желтушной формы у ребёнка первого года жизни.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в виде описания клинического случая. Используются клинико-anamnestические, лабораторные и инструментальные методы обследования. Проведён анализ анамнестических данных, результатов физикального осмотра, общеклинических и биохимических показателей крови. Для верификации диагноза применялись серологические и молекулярно-биологические методы исследования, включая качественную и количественную полимеразную цепную реакцию (ПЦР) на РНК вируса гепатита С, а также иммунологические маркеры (Core и NS регионы). Инструментальные методы включали ультразвуковое исследование органов

брюшной полости. Оценка динамики состояния пациента проводилась на основании клинического наблюдения и повторных лабораторных исследований в течение 6 месяцев.

Рассмотрим клинический случай острого гепатита С без желтушной формы у ребёнка 6 месяцев.

Анамнез. Ребёнок, девочка 6 месяцев, родилась доношенная от матери с хроническим гепатитом С, 1 б генотип. Беременность протекала без осложнений. На протяжении первых шести месяцев жизни ребёнок развивалась нормально, жалоб со стороны матери не было. С рождения у ребенка был диагностирован врожденный порок сердца (ВПС), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП). На шестом месяце у ребёнка появились симптомы, такие как слабость, вялость, кратковременное повышение температуры до 37,5°C, ухудшение аппетита, что стало поводом для обращения к инфекционисту. Со стороны желудочно-кишечного тракта были отмечены незначительные диспепсические явления (неустойчивый стул).

Клиническое обследование. При осмотре ребёнка инфекционистом не было выявлено видимых признаков желтухи, но при этом отмечалось увеличение печени и селезенки. Общее состояние при поступлении средней степени тяжести, девочка вялая, адинамичная, аппетита нет, беспокоит тошнота и периодические боли в животе, Т тела 36,7С. Кожные покровы оставались нормальными, однако наблюдалась лёгкая бледность, сыпи и геморрагий нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Сердце: тоны приглушены, ритмичные, выслушивается грубый систолический шум, слева. Ps 140 уд. в мин. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье. Печень увеличена на +2,0+2,0+2,5 см выступает из-под края реберной дуги, край заострен, чувствителен. Селезёнка увеличена + 1,5 см. Стул неустойчивый, кашицеобразный, обычной окраски. Диурез в норме, моча светлая. Менингеальных симптомов нет. КМС: Большой родничок 1,5x1,5 см, не выбухает.

Лабораторные исследования. Основное внимание привлекли лабораторные данные. Общий анализ крови показал выраженные отклонения: уровень гемоглобина 89 г/л (120–160 г/л); ц/п 0,7 (0,85–1,05); эритроциты $3,7 \times 10^{12}$ ($3,8–5,1 \times 10^{12}$ /л); отмечалось умеренное увеличение уровня лейкоцитов $9,5 \times 10^9$ ($4,0–9,0 \times 10^9$ /л); тромбоциты 224×10^9 /л ($150–400 \times 10^9$ /л); п/я 2 % (1–6 %); с/я 52% (47–72 %); эозинофиллы 4% (0–5 %); моноциты 4% (3–11 %); лимфоциты 38% (19–37 %); СОЭ 4 мм/ч (2–15 мм/ч). Биохимический анализ крови выявил повышение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) до 180 МЕ/л (до 35–40 МЕ/л) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) до 160 МЕ/л (до 35–40 МЕ/л), что свидетельствовало о повреждении клеток печени. Уровни билирубина оставались в пределах нормы. Серологические исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердили наличие РНК вируса гепатита С (ВГС), что указывало на активную фазу инфекции. Также были проведены иммунологические исследования в научно-исследовательском институте иммунологии, где были выявлены следующие показатели: ПЦР количественный $4,3 \text{ E}+04 \text{ ME}^* \text{ HCV/Мл}$. ПЦР качественный (+) положительный, Core регион 2,576 (+) положительный, NS регион 2,487 (+) положительный, что свидетельствует о острой фазе инфекции. УЗИ печени и селезенки: Эхо признаки реактивных изменений в печени. Умеренная гепато и спленомегалия [6].

Диагноз. На основании клинических данных и результатов лабораторных и инструментальных исследований был поставлен диагноз основной: Острый вирусный гепатит С, без желтушной форма, средней активности.

Осложненный: Спленомегалия. Сопутствующий: ВПС, ДМЖП. Анемия 2 степени. Рахит 1 степени. По МКБ 10 В 17.1.

Лечение и ведение. Ввиду возраста ребёнка и отсутствия значимых клинических симптомов, было принято решение о наблюдательной тактике. Поскольку острый гепатит С у детей в большинстве случаев имеет благоприятный исход, специфическая противовирусная терапия в данном случае не назначалась [2]. Ребёнку была рекомендована поддерживающая терапия, включающая диету стол № 5 для матери (поскольку ребёнок находился на грудном вскармливании) с дальнейшим добавлением адаптированных смесей с повышенным содержанием железа и витаминов. При выписке больной было рекомендовано патогенетическая терапия: Средства для коррекции анемии (препараты железа). Витамин D для уменьшения продолжения прогрессирования рахита. Симптоматическая терапия: Гепатопротекторы для поддержки функции печени [2]. Средства для поддержания нормальной сердечной функции в условиях ДМЖП решение вопроса о хирургической коррекции (ВПС) [4,5]. Регулярные осмотры у педиатра и инфекциониста для контроля за состоянием печени.

Динамика и прогноз. На фоне регулярного наблюдения состояние ребёнка улучшилось. Уровни АЛТ и АСТ постепенно снижались в течение трёх месяцев после начала наблюдения, достигнув нормы к шестому месяцу. Симптомы заболевания исчезли, аппетит и активность ребёнка восстано-

вились. Через 6 месяцев после выявления болезни повторный анализ ПЦР на ВГС показал положительный результат, что свидетельствовало о переходе в хроническую стадию гепатита С.

Результаты исследования: в ходе обследования у ребёнка 6 месяцев с отягощённым перинатальным анамнезом по HCV-инфекции выявлено течение острого вирусного гепатита С без желтушной формы. Клиническая картина характеризовалась преобладанием обще интоксикационного синдрома и умеренных диспепсических проявлений при отсутствии видимой желтухи.

Основным диагностическим критерием явилось значительное повышение трансаминаз при нормальных показателях билирубина, а также выявление РНК ВГС методом ПЦР с подтверждением острой фазы инфекции по иммунологическим маркерам. Инструментально отмечались признаки умеренной гепато- и спленомегалии.

На фоне наблюдательной и патогенетической терапии отмечена положительная клинико-биохимическая динамика с нормализацией показателей АЛТ и АСТ. Однако сохранение виремии через 6 месяцев свидетельствовало о переходе заболевания в хроническую форму.

Заключение. Острый вирусный гепатит С без желтушной формы у детей может протекать с минимальной симптоматикой, что затрудняет его диагностику на ранних стадиях. В данном случае раннее выявление заболевания было возможным благодаря внимательному мониторингу ребёнка, рожденного от матери с хронической ВГС-инфекцией. Этот случай подчёркивает важность регулярного обследования детей из групп риска, поскольку своевременная диагностика и наблюдение могут предотвратить развитие осложнений и хронического гепатита. Прогноз при данном клиническом случае сложный, так как вирус гепатита С перешёл в хроническую форму, что требует регулярного наблюдения и контроля биохимических и иммунологических показателей [1]. Важным аспектом является контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы в связи с врожденным пороком сердца [4,5]. Также необходима коррекция уровня гемоглобина и лечение рахита.

Список литературы:

1. Болгов А.С., Золотухина Е.В. Иммунная система и гепатиты у детей: - Особенности иммунного ответа при вирусных гепатитах у детей» // Российский журнал иммунологии, 2017.
2. Машарова М.Н. Современные подходы к лечению и диагностике вирусного гепатита С у детей» // Педиатрия, 2020.
3. Насонова В.А., Артемьева Е.И. Острый вирусный гепатит С у детей: - Клинические особенности и диагностика вирусного гепатита С у детей» // Российский журнал инфекционных болезней, 2019.
4. Федорова М.С., Лебедева Т.В. Осложнения гепатита у детей с врожденными пороками сердца: - Коморбидность врождённых пороков сердца и вирусных гепатитов у детей» // Российский журнал педиатрии, 2020.
5. Школьник Э.М., Попов Л.А. Врожденный порок сердца: Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП): - Современные подходы к лечению врождённых пороков сердца у новорождённых» // Кардиология, 2021.
6. Wright G., Murphy N. Splenomegaly in Children: A Diagnostic Approach // Pediatrics, 2015.

Для цитирования: Аладова Л.Ю., Раимкулова Д.Ф., Бегматов Б.Х., Шукуров Б.В. Клинический случай острого вирусного гепатита С у ребёнка первого полугодия жизни // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 1009–1011. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19910718>